

О НАБЛЮДАЕМОМ ХОДЕ ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСОВ

д.т.н. Плясовских Александр Петрович

профессор Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации

Аннотация

Рассматривается вопрос о наблюдаемом ходе движущихся часов. Доказывается, что наблюдаемые показания движущихся к наблюдателю часов идут быстрее по сравнению с наблюдаемыми показаниями неподвижных часов. Приводятся результаты экспериментального подтверждения этого вывода. Приводится научно-популярное изложение доказательства ускорения наблюдаемого хода движущихся к наблюдателю часов. В специальной теории относительности (СТО) делается прямо противоположный вывод: в соответствии с СТО движущиеся к наблюдателю часы по наблюдениям идут медленнее неподвижных. Это говорит о том, что в СТО имеется ошибка.

Ключевые слова: время, инерциальная система отсчета, материальная точка, наблюдатель, показания движущихся часов, специальная теория относительности, СТО, скорость света, теория аберрации, часы

1. Введение

В 2022 году группа 100 ученых и инженеров в г. Санкт-Петербурге провела эксперимент, в процессе которого осуществлялось непосредственное наблюдение за показаниями часов, расположенных на воздушных судах непосредственно в процессе их полета [1-4]. Эксперимент проводился с использованием высокоточного радиолокатора.

По версии «международного реестра достижений и рекордов» работа [2] получила звание «Достояние нации». Получен соответствующий сертификат «Самый большой научный авторский коллектив, опровергающий специальную теорию относительности», которым награждается «научный коллектив по проведению эксперимента» [5].

Этот эксперимент получил освещение в СМИ [6-10].

В процессе эксперимента с высокой достоверной вероятностью установлено, что при скоростях 83-240 м/с наблюдаемые показания движущихся часов при движении к наблюдателю (радиолокатору) идут быстрее неподвижных часов, а при движении от наблюдателя – медленнее, чем неподвижные часы.

Результаты этого эксперимента противоречат положению специальной теории относительности (СТО), в соответствии с которой движущиеся часы, по их наблюдаемым показаниям во всех случаях (следует подчеркнуть, что также и в случае приближения часов к наблюдателю) идут медленнее неподвижных часов.

В этой работе рассматриваются теоретические аспекты эффекта ускорения и замедления наблюдаемого хода часов при их движении к наблюдателю или от него.

2. Предварительные замечания и определения

Рассмотрим инерциальную систему отсчета (ИСО) с бесконечным множеством заранее синхронизированных друг с другом неподвижных часов, рядом с которыми находятся неподвижные наблюдатели.

Пусть к началу координат равномерно и прямолинейно вдоль оси X движутся часы, которые синхронизированы с неподвижными часами ИСО. Факт синхронизации движущихся часов с неподвижными часами может быть проверен любым неподвижным наблюдателем в момент, когда движущиеся часы проходят в непосредственной от него близости. В этот момент движущиеся часы и оказавшиеся рядом неподвижные часы показывают наблюдателю рядом с ними одно и то же время.

Назовем истинными показаниями движущихся часов их показания оказавшимся в непосредственной близости наблюдателям в момент прохождения часов рядом с ними. Но так как все неподвижные часы ИСО синхронизированы, а движущиеся часы синхронизированы со всеми часами ИСО, то истинные показания движущихся часов ничем не отличаются от показаний любых неподвижных часов наблюдателю, расположенному рядом с ними. Другими словами, истинные показания движущихся часов есть ничто иное, как показания неподвижных часов ИСО, которые фиксирует расположенный рядом с ними наблюдатель (при условии синхронизации движущихся часов с часами ИСО).

Вывод. Истинные показания движущихся в ИСО часов при условии их синхронизации со всеми часами ИСО в любой момент времени равны показаниям неподвижных часов, которые фиксирует расположенный рядом с ними наблюдатель.

В настоящей работе будем использовать следующие термины.

Ход часов. Ход показаний часов.

Истинный ход часов. Ход истинных показаний часов, который фиксируется наблюдателем, расположенным рядом с часами.

Наблюдаемый ход часов. Ход наблюдаемых показаний часов, который фиксируется удаленным наблюдателем.

Наблюдаемое время. Наблюдаемый ход часов (показаний часов).

Истинное время. Истинный ход часов (показаний часов).

3. Вывод формул, доказывающих факт ускорения наблюдаемого хода часов, которые движутся к наблюдателю, а также факт замедления наблюдаемого хода часов при их движении от наблюдателя

Пусть наблюдатель в начале координат ИСО следит за показаниями движущихся по направлению к нему часов. Поскольку наблюдаемые показания движущихся часов поступают к наблюдателю с задержкой, равной времени движения электромагнитных волн (луча света) от часов до наблюдателя, то наблюдаемое показание движущихся часов t_{obs} можно определить по формуле

$$t_{obs} = t_{tr} - \Delta t_{del} = t_{tr} - \frac{r_{obs}}{c}, \quad (1)$$

где t_{tr} – истинное показание движущихся часов в момент их наблюдения;

Δt_{del} – время задержки поступления показаний удаленных часов наблюдателю, равное времени движения электромагнитных волн от часов до наблюдателя;

r_{obs} – расстояние от наблюдателя до часов в момент излучения электромагнитных волн, посредством которых осуществляется наблюдение.

Рассмотрим следующий пример. Пусть наблюдение за показаниями движущихся часов осуществляется с помощью технологии радиовещательного автоматического зависимого наблюдения ADS-B. При этом рядом с часами расположен передатчик (транспондер) ADS-B, который раз в секунду (или чаще) передает в эфир сообщения, содержащие координаты движущихся часов и точное время момента передачи сообщения в эфир. В начале координат имеется приемник ADS-B, принимающий сообщения ADS-B и обеспечивающий отображение наблюдателю информации о движущихся часах на табло ADS-B: принятые координаты движущихся часов, а также их показания.

Расстояние от приемника ADS-B до часов, рассчитанное по переданным координатам (в момент приема сообщения ADS-B) представляет собой величину наблюдаемого расстояния до часов r_{obs} :

$$r_{obs} = \sqrt{x_{ADS}^2 + y_{ADS}^2 + z_{ADS}^2},$$

где x_{ADS} , y_{ADS} и z_{ADS} – координаты часов в сообщении ADS-B, принятом приемной станцией ADS-B.

Очевидно, что показания движущихся часов, отображаемые на табло ADS-B, будут отставать от показаний неподвижных часов рядом с табло в начале координат на величину задержки поступления информации $\Delta t_{del} = r_{obs}/c$.

О наблюдаемом ходе движущихся часов

Проанализируем выражение (1) с использованием рис. 1. На этом рисунке изображены движущиеся к наблюдателю часы в момент $t_{tr}^1 = 0$, когда истинные показания часов равны нулю, и через секунду, в момент $t_{tr}^2 = 1$. В первый момент расстояние от наблюдателя до часов равно r_{obs}^1 , во второй момент, через секунду это расстояние равно r_{obs}^2 . $r_{obs}^2 < r_{obs}^1$, это означает, что расстояние до часов за секунду уменьшилось, поскольку часы движутся по направлению к наблюдателю.

Рис. 1. О наблюдаемом ходе движущихся часов

В первый момент времени наблюдаемое показание движущихся часов в соответствии с уравнением (1) равно

$$t_{obs}^1 = 0 - \frac{r_{obs}^1}{c} = -\frac{r_{obs}^1}{c}.$$

Во второй момент времени наблюдаемое показание движущихся часов равно

$$t_{obs}^2 = 1 - \frac{r_{obs}^2}{c}$$

Найдем разницу между наблюдаемыми показаниями движущихся часов во второй и первый момент времени:

$$\Delta t_{obs} = 1 - \frac{r_{obs}^2}{c} + \frac{r_{obs}^1}{c} = 1 + \frac{r_{obs}^1 - r_{obs}^2}{c} \quad (2)$$

Выражение (2) показывает, что за время, равное одной секунде, которое проходит по истинным показаниям движущихся часов, по наблюдаемым показаниям этих часов проходит

$$1 + \frac{r_{obs}^1 - r_{obs}^2}{c} \text{ секунд.}$$

А так как $r_{obs}^1 > r_{obs}^2$ (часы движутся к наблюдателю), то $r_{obs}^1 - r_{obs}^2 > 0$ и

$$\Delta t_{obs} = 1 + \frac{r_{obs}^1 - r_{obs}^2}{c} > 1.$$

Другими словами, за одну секунду по неподвижным часам по наблюдаемым показаниям движущихся часов проходит больше секунды.

Это значит, движущиеся к наблюдателю часы, по наблюдаемым показаниям *идут быстрее неподвижных* часов.

В случае движения часов от наблюдателя в выражении (2) $r_{obs}^1 < r_{obs}^2$. В этом случае

$$\Delta t_{obs} = 1 + \frac{r_{obs}^1 - r_{obs}^2}{c} < 1.$$

Это значит, движущиеся от наблюдателя часы, по наблюдаемым показаниям *идут медленнее неподвижных* часов.

Синхронизация часов

Предположим, нам нужно определить, синхронизированы ли часы O в начале координат и неподвижные часы A , расположенные на удалении r_{obs}^A от начала координат.

Если известны координаты часов (x_A, y_A, z_A) , то расстояние от начала координат до часов A определяется по формуле

$$r_{obs}^A = \sqrt{x_A^2 + y_A^2 + z_A^2}.$$

Для определения синхронизированы ли часы O и A из начала координат получают наблюдаемые показания t_{obs}^A часов A и проверяют, выполняется ли соотношение

$$t_{obs}^A = t_{tr}^O - \frac{r_{obs}^A}{c}, \quad (3a)$$

где t_{tr}^O – истинные показания часов O в начале координат наблюдателю, расположенному рядом с ними в момент наблюдения часов A .

Если это равенство выполняется, то часы O и A синхронизированы.

Равенство (3) можно переписать в другом, более простом для понимания виде:

$$t_{obs}^A + \frac{r_{obs}^A}{c} = t_{tr}^O, \quad (3b)$$

или, что то же самое

$$t_{tr}^A = t_{tr}^O. \quad (3c)$$

Другими словами, проверка синхронизации двух часов O и A сводится к проверке равенства их истинных показаний в один и тот же момент времени.

Пример. Пусть требуется определить, синхронизированы ли расположенные на Луне часы M с земными часами E . Показания часов M передаются на Землю с помощью технологии ADS-B. При этом в сообщениях, передаваемых от лунных часов, содержатся данные о времени передачи сообщений t_{obs}^M . Приемник наземной станции ADS-B принимает сообщения и определяет по часам Земли время приема сообщений t_{tr}^E .

Истинное время лунных часов в момент приема сообщения определяют по формуле (3b):

$$t_{tr}^M = t_{obs}^M + \frac{r_{obs}^M}{c}.$$

Физический смысл величины наблюдаемых с Земли показаний лунных часов t_{obs}^M состоит в следующем. Представим, что лунные часы имеют огромный циферблат из светодиодов, который мы можем рассмотреть на Луне с помощью обычного бинокля. Те показания, которые мы увидим, взглянув на эти часы в бинокль, и представляют собой величину t_{obs}^M (рис. 2).

Рис. 2. При наблюдении за часами с огромным циферблатом на Луне с помощью бинокля, мы увидим наблюдаемые показания часов. Лунный свет идет до Земли примерно 1,27 с. Следовательно, истинные показания лунных часов будут на 1,27 с больше, чем наблюдаемые

Если часы Земли и лунные часы синхронизированы, то выполняется равенство

$$t_{tr}^M = t_{tr}^E.$$

Если, например, в принятом сообщении ADS-B поступили данные, что сообщение отправлено от лунных часов в ноль часов, ноль минут и одну секунду («00:00:01»), значит $t_{obs}^M = 1$ с. Расстояние от Луны до Земли свет проходит примерно за 1,27 с. Следовательно, истинные показания лунных часов в момент приема сообщения равны

$$t_{tr}^M = 1 + 1,27 = 2,27 \text{ с.}$$

Если по часам Земли время приема сообщения совпадает с этим временем, то есть $t_{tr}^E = 2,27$ с, значит часы Земли и Луны синхронизированы.

Если часы не синхронизированы, а требуется синхронизировать их, то одни из часов подводят так, чтобы выполнялось равенство (3).

Заметим, что в случае движения часов A , проверка синхронизации этих часов с часами в начале координат осуществляется по той же формуле (3с). При этом нужно учитывать, что при расчетах истинного времени часов A по формуле (3b) необходимо использовать значение наблюдаемого расстояния до часов r_{obs}^A , которое отличается от истинного расстояния r_{tr}^A [1, 11, 12].

Вывод формулы, связывающий наблюдаемый и истинный интервалы времени, отсчитываемые по движущимся часам

Рассмотрим два сообщения ADS-B, которые переданы от движущихся часов в моменты времени t_1 и t_2 , интервал времени между этими сообщениями равен $\Delta t = t_2 - t_1$. В момент передачи первого сообщения расстояние до движущихся часов составляло величину r_1 , поэтому по часам наблюдателя первое сообщение наблюдалось им в момент времени $t'_1 = t_1 + \frac{r_1}{c}$. За промежуток времени между сообщениями Δt движущиеся часы со скоростью v пройдут расстояние $\Delta r = v\Delta t$, и в момент передачи второго сообщения они окажутся на расстоянии $r_2 = r_1 - \Delta r = r_1 - v\Delta t$. Поэтому второе сообщение будет наблюдаться наблюдателем в момент времени

$$t'_2 = t_2 + \frac{r_2}{c} = t_2 + \frac{r_1 - v\Delta t}{c}.$$

Найдем интервал времени между наблюдениями сообщений

$$\Delta t' = t'_2 - t'_1 = t_2 + \frac{r_1 - v\Delta t}{c} - t_1 - \frac{r_1}{c} = t_2 - t_1 - \frac{v\Delta t}{c} = \Delta t \left(1 - \frac{v}{c}\right).$$

Таким образом,

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{1 - \frac{v}{c}}.$$

В этом выражении $\Delta t' = t'_2 - t'_1$ – интервал времени, прошедший между моментами наблюдения сообщений ADS-B по неподвижным часам наблюдателя; Δt – интервал времени между сообщениями, который наблюдался на электронном табло ADS-B. Другими словами, пока по часам наблюдателя проходит интервал времени $\Delta t'$, на электронном табло ADS-B проходит интервал времени Δt . Так как $\Delta t > \Delta t'$, то показания движущихся часов на электронном табло ADS-B идут быстрее, чем показания неподвижных часов наблюдателя. За одну секунду по неподвижным часам наблюдателя на электронном табло ADS-B проходит $\frac{1}{1 - \frac{v}{c}}$ секунд (больше секунды).

Итак, мы строго доказали, что за одну секунду по неподвижным часам наблюдателя, наблюдаемые показания движущихся к наблюдателю часов изменятся на

$$\frac{1}{1 - \frac{v}{c}} \text{ секунд (больше секунды).}$$

Например, в случае движения часов к началу координат со скоростью 0,5 скорости света, наблюдаемые показания движущихся часов будут идти в 2 раза быстрее. То есть за одну секунду по неподвижным часам по наблюдаемым показаниям движущихся часов пройдет две секунды. При скорости приближения к началу координат, равной 0,9 скорости

света, показания движущихся часов будут идти в 10 раз быстрее, чем показания неподвижных часов; за секунду по неподвижным часам по наблюдаемым показаниям движущихся часов пройдет 10 секунд.

Движущиеся *к наблюдателю* часы по их наблюдаемым показаниям идут *быстрее* неподвижных часов, расположенных рядом с наблюдателем.

Делая аналогичные выкладки легко показать, что в случае движения часов *от наблюдателя*, наблюдаемые показания этих часов идут *медленнее* показаний неподвижных часов.

При этом имеет место следующее соотношение:

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{1 + \frac{v}{c}}$$

За одну секунду по неподвижным часам наблюдателя наблюдаемые показания движущихся от наблюдателя часов изменятся на

$$\frac{1}{1 + \frac{v}{c}} \text{ секунд (меньше секунды).}$$

При скорости движения часов равной скорости света, то есть при $v = c$ за одну секунду по неподвижным часам по наблюдаемым показаниям движущихся часов пройдет 0,5 секунд. В этом случае движущиеся часы, по наблюдениям из начала координат будут идти в два раза медленнее неподвижных часов.

4. Объяснение эффекта ускорения наблюдаемого хода движущихся к наблюдателю часов

Эффект ускорения наблюдаемого хода движущихся к наблюдателю часов объясняется довольно просто следующим образом.

Рассмотрим, например, сообщения ADS-B, которые содержат информацию о времени передачи в эфир. По этой информации в приемнике ADS-B осуществляется наблюдение о ходе часов на наблюдаемом объекте, движущемся к наблюдателю.

Будем считать, что сообщения передаются в эфир в момент начала каждой очередной секунды по движущимся часам.

Поскольку наблюдаемый объект с часами движется по направлению к приемнику ADS-B (наблюдателю), то каждое следующее сообщение передается в эфир в момент, когда объект будет ближе к приемнику (чем в момент передачи предыдущего сообщения). Это значит, что каждому следующему сообщению требуется меньше времени, чтобы «добраться» до приемника. А это в свою очередь означает, что сообщения будут приходить в приемник чаще, по сравнению с тем, если бы объект был неподвижен. Частота прихода сообщений о моментах наступления по часам объекта очередной секунды, будет больше одного раза в секунду. Другими словами, секунды по сообщениям будут сменять друг друга чаще, чем секунды неподвижных часов в начале координат. Наблюдатель в начале координат будет наблюдать, что время по часам движущегося к нему объекта будет бежать быстрее, чем время по его собственным часам.

Очевидно также, что при удалении объекта с часами от приемника в силу того, что в момент передачи каждого следующего сообщения наблюдаемый объект будет находиться дальше, чем в момент передачи предыдущего сообщения, сообщения будут приходить в приемник реже, чем раз в секунду. Другими словами, при удалении наблюдаемых часов наблюдатель будет отмечать, что наблюдаемый ход часов замедлился, стрелки удаляющихся часов будут двигаться медленнее, чем стрелки его неподвижных часов.

5. СТО о наблюдаемом ходе движущихся относительно наблюдателя часов

В работе [13, с. 549] говорится: «Относительно системы K часы (секундомер, удары которого отсчитывают секунды – прим. авт.) движутся со скоростью v ; при наблюдении из этой системы отсчета между ударами этих часов проходит не секунда, а $1/\sqrt{1 - (v/c)^2}$ секунд, то есть несколько большее время. Часы, вследствие своего движения, идут медленнее, чем в состоянии покоя».

Р. Фейнман выразил это положение СТО о замедленном ходе движущихся часов так: «Если вы со стороны наблюдаете, как космонавт (движущегося межпланетного корабля – прим. авт.) закуривает папиросу, вам кажется, что он делает это медленнее, нежели обычно, хотя сам он считает, что все происходит в нормальном темпе. Стало быть... приборы для измерения времени («часы») должны замедлить свой ход. Иначе говоря, когда часы на космическом корабле отсчитывают, по мнению космонавта, 1 сек, то по мнению стороннего наблюдателя, пройдет $1/\sqrt{1 - (v/c)^2}$ сек» [14, с. 272].

Аналогичное положение приведено в другой работе «Если наблюдать часы из системы, по отношению к которой они равномерно движутся со скоростью v , то окажется, что они идут в $1/\sqrt{1 - (v/c)^2}$ раз медленнее, чем те же часы, неподвижные по отношению к этой системе» [15, с. 156].

Нетрудно видеть, что в СТО наблюдаемый интервал времени Δt_{obs} , отсчитанный по наблюдаемым показаниям движущихся часов и интервал времени Δt , отсчитанный по неподвижным часам, связаны соотношением:

$$\Delta t_{obs} = \Delta t \sqrt{1 - (v/c)^2}.$$

В соответствии с этим, в то время как по неподвижным часам пройдет одна секунда, по наблюдаемым показаниям движущихся (как от наблюдателя, так и к наблюдателю) часов пройдет

$$\sqrt{1 - (v/c)^2} \text{ секунд (меньше секунды)}.$$

В соответствии с СТО, движущихся часы по их наблюдаемым показаниям всегда, в том числе *при приближении* часов к наблюдателю (!) идут *медленнее* неподвижных часов.

Причина замедления наблюдаемых показаний движущихся по направлению к наблюдателю часов в СТО *не объясняется*.

6. Экспериментальное подтверждение эффекта ускорения наблюдаемых показаний движущихся к наблюдателю часов

В работе [2] приведены результаты проведенного в Санкт-Петербурге практического эксперимента, опровергающие положение специальной теории относительности (СТО), в соответствии с которым движущиеся часы вследствие своего движения во всех случаях по наблюдениям идут медленнее неподвижных. В эксперименте принимали участие 48 инженеров, 20 аспирантов, 24 кандидата наук, 8 докторов наук, всего 100 человек.

Опытный факт, установленный экспериментально, состоит в том, что движущиеся к наблюдателю часы по наблюдениям идут быстрее, чем его неподвижные часы. СТО противоречит этому опытному факту. Вероятность того, что формула СТО, выражающая замедление хода движущихся часов, является недостоверной, больше, чем 0,99999999999744, то есть практически равна единице. Гипотеза «СТО является ошибочной теорией» в соответствии с экспериментом является практически достоверной.

Экспериментально доказано, что при наблюдении за космонавтами движущегося к наблюдателю космического корабля их движения и речь будут наблюдаться ускоренными в $1/(1 - v/c)$ раз, где v и c – скорость космического корабля и скорость света соответственно. СТО предсказывает, что в этом случае движения космонавтов будут наблюдаться замедленными в $1/\sqrt{1 - (v/c)^2}$ раз, таким образом предсказания СТО противоречат экспериментальным данным. Эксперимент проводился с использованием моноимпульсного вторичного обзорного радиолокатора, обеспечивающего высокоточное измерение интервалов времени между моментами передачи запроса и получения ответных сигналов от приемоответчиков воздушных судов. Практическая ценность этой работы заключается в том, что ее результаты помогут ученым технических наук, а также специалистам – разрабатывающим авиационную и космическую технику избежать теоретических ошибок, а возможно также избежать аварий и катастроф авиационной и космической техники, связанных с использованием ошибочных формул СТО. В работе приведены достоверные формулы, которые нужно использовать вместо соответствующих ошибочных формул СТО.

Суть проведенного эксперимента (кратко)

В СТО сделан вывод о том, что если наблюдать движущиеся часы и сравнивать их ход с ходом неподвижных часов, то окажется, что движущиеся часы по наблюдениям идут медленнее, чем неподвижные. С целью подтверждения этого вывода СТО был проведен эксперимент, в котором с использованием радиолокатора было выполнено измерение хода часов на двадцати воздушных судах, выполнявших полеты на радиолокатор и от него. Далее с использованием классических методов математической статистики были выполнены расчеты с целью подтверждения или опровержения ряда гипотез, среди которых была гипотеза о том, что движущиеся часы по наблюдениям идут медленнее, чем неподвижные.

С большим уровнем значимости гипотеза о наблюдаемом ходе движущихся часов в соответствии с СТО была отброшена. В соответствии с опытными данными оказалось, что при наблюдении за движущимися со скоростью v часами за одну секунду по показаниям этих часов на неподвижных часах проходит не секунда, а $(1 + v/c)$ секунд (больше одной секунды) – при удалении часов от наблюдателя, и $(1 - v/c)$ секунд (меньше одной секунды) – при приближении часов к наблюдателю.

Наблюдаемые показания движущихся часов идут *быстрее* наблюдаемых показаний неподвижных часов, если часы *приближаются* к наблюдателю, и напротив, наблюдаемые показания движущихся часов идут медленнее наблюдаемых показаний неподвижных часов, если часы удаляются от него. Другими словами, наблюдаемый ход движущихся к наблюдателю часов быстрее наблюдаемого хода неподвижных часов наблюдателя, и напротив, наблюдаемый ход движущихся от наблюдателя часов медленнее наблюдаемого хода неподвижных часов.

Эксперимент показал, что указанный выше вывод СТО о ходе движущихся часов является ошибочным. Вероятность ошибки вывода о недостоверности формулы СТО равна $2,56 \cdot 10^{-12}$. Настолько малая вероятность ошибки означает, что ошибка сделанного вывода о недостоверности СТО практически невозможна, ошибка исключена.

7. Научно-популярное изложение эффекта замедления и ускорения наблюдаемого хода часов, движущихся от наблюдателя или к нему

Научно-популярное изложение сложных научных идей (или идей, только кажущихся сложными) с одной стороны популяризирует науку, а с другой стороны, позволяет в доступной форме довести научные истины до студентов и аспирантов, которые находятся еще только у подножия горы, называемой наукой, но которые собираются на нее взобраться.

Кроме того, научно-популярное изложение полезно для ученых, докторов и кандидатов наук, которые в силу специализации науки являются специалистами в отраслях науки, которые далеки от излагаемых вопросов, но которым было бы полезно познакомиться с ними.

СТО является наукой, причем довольно сложной наукой, которую изучают, начиная с 10 класса по программе общего образования. Поэтому излагаемые здесь вопросы могут быть интересны, по сути, всем.

7.1. Предварительные сведения о наблюдении удаленных от нас часов

Все что мы видим вокруг нас – дома, улицы, проезжающие мимо машины, Солнце, Луну и звезды, мы видим с помощью света, представляющего собой электромагнитное излучение, воспринимаемое нашими глазами.

Свет от наблюдаемых нами объектов приходит к нам с некоторой задержкой, равной времени движения света от объектов до наших глаз.

Когда мы любуемся красивым закатом Солнца, мы видим свет, который двигался от Солнца примерно 500 секунд (больше шести минут).

Если бы на Солнце были расположены часы с огромным циферблатом во весь солнечный диск, которые мы смогли бы разглядеть при помощи бинокля с затемненными стеклами (чтобы не сжечь глаза), то мы бы увидели не текущее истинное время этих часов. Наблюдая за часами на Солнце, мы увидели бы, что эти часы отстают от наших земных часов на 500 секунд!

Назовем «наблюдаемыми» показаниями часов, или «наблюдаемым» временем часов те показания часов, которые мы можем видеть своими глазами, снять на видео с помощью своего смартфона, зарегистрировать с помощью аппаратуры видеонаблюдения.

Назовем также «истинными» показаниями часов, или «истинным» временем часов то время, которое эти часы показывают наблюдателю, расположенному рядом с ними. Другими словами, истинное время часов – это то время, которое они показывают без учета задержки, вызванной движением света от часов до наших глаз.

Истинное время удаленных от нас часов определить очень просто. Истинное время часов определяется простой формулой:

$$\text{Истинное время} = \text{Наблюдаемое время} + \text{Задержка}$$

В этой формуле Задержка – это тот интервал времени, в течение которого луч света идет от часов до наших глаз.

Задержка также определяется очень просто:

$$\text{Задержка} = \frac{\text{Расстояние до часов}}{\text{Скорость света}}$$

Поэтому

$$\text{Истинное время} = \text{Наблюдаемое время} + \frac{\text{Расстояние до часов}}{\text{Скорость света}}$$

Как мы говорили, свет от Солнца идет до наших глаз 500 секунд.

Если бы мы, наблюдая за часами на Солнце, увидели время «12:00:00» (12 часов дня), то в тот же момент истинное время на Солнце было бы равно

$$\text{Истинное время} = 12:00:00 + 00:06:20 = 12:06:20$$

В этом выражении «00:06:20» (6 минут, 20 секунд) – это те самые 500 секунд, которые требуются лучу света, чтобы от Солнца добраться до наших глаз.

Итак, в тот момент, когда мы видели бы на Солнце «12:00:00», истинное время на Солнце было бы равным «12:06:20» (на 6 минут, 20 секунд больше) (рис. 3).

Рис. 3. Наблюдая гипотетически за часами с огромным циферблатом на Солнце с помощью бинокля, мы увидим наблюдаемые показания часов. Свет от Солнца идет до Земли около 500 с. Поэтому истинные показания часов на Солнце будут на 500 с больше, чем наблюдаемые

Все просто. Удаленные часы всегда опаздывают от часов, расположенных рядом с нами (если удаленные часы заранее синхронизированы с нашими часами) на время задержки. Время задержки – это время, требуемое лучу света пройти путь от наблюдаемых нами часов до наших глаз.

Один мой знакомый, доктор технических наук, рассказывая своим студентам об эффекте запаздывания показаний удаленных часов, говорит: «Вы видите меня более молодым, чем я есть на самом деле. А мои уши вы видите более молодыми, чем мой нос».

И это действительно так, потому что расстояние от наших глаз до носа нашего собеседника меньше расстояния до его ушей. Поэтому свет от его носа достигает наших глаз быстрее, чем свет от его ушей.

Это подобно тому, что более удаленные от нас звезды на небе мы видим более молодыми, чем звезды, которые расположены к нам ближе.

Если бы с далекой планеты, вращающейся вокруг звезды, расположенной от нас на удалении 80-ти световых лет в прямом эфире вела видеорепортаж двадцатилетняя привлекательная телеведущая, то в тот момент, когда мы видели бы ее двадцатилетней, на самом деле она была бы уже столетней старушкой, если бы она была еще жива. Ее настоящий, истинный возраст равен наблюдаемому возрасту (в видеорепортаже) плюс время движения от далекой планеты электромагнитных волн, с помощью которых передавался видеорепортаж.

Если бы мы рассматривали гигантские часы, расположенные на Луне, мы видели бы, что показания лунных часов отстают от наших земных часов примерно на 1,27 секунд, при условии, что часы на Луне синхронизированы с точными земными часами (рис. 2). Именно столько времени требуется свету, чтобы дойти от Луны до Земли.

Ну а теперь представим, что космический корабль, улетевший на планету Нептун, с помощью радиоканала автоматически передает нам показания часов корабля, и эти показания отображаются на табло часов корабля, расположенного у нас на Земле.

Свет и радиосигнал от планеты Нептун идут до Земли около четырех часов. А это значит, что наблюдаемые показания часов этого космического корабля будут отставать от земных часов на четыре часа! Когда наши часы будут показывать «12:00:00» (полдень), наблюдаемые показания часов с корабля на Нептуне, которые мы увидим на табло, будут равны «08:00:00» (на четыре часа меньше).

Точно также, если с корабля будет транслироваться видеоизображение часов корабля, на Земле на этом видеоизображении мы увидим, что наблюдаемые нами показания часов отстают от наших часов на четыре часа. В 12 часов дня по земным часам на передаваемом от планеты Нептун видеоизображении мы увидим 8 часов утра.

Важно отметить тот факт, что каким бы способом мы не наблюдали бы за удаленными часами, наблюдаемые показания этих часов во всех случаях будут отставать от истинных показаний на величину задержки, определяемую в соответствии с приведенной выше формулой.

Наши промежуточные выводы

1. Удаленные от нас часы по наблюдаемым нами показаниям *всегда отстают* от наших часов, если они синхронизированы с нашими часами.
2. Величина отставания часов прямо пропорциональна расстоянию до часов и обратно пропорциональна скорости света.
3. Истинное время удаленных часов равно сумме наблюдаемого показания часов и величине отставания (времени задержки).
4. Не будем забывать, что величина отставания наблюдаемых показаний удаленных часов в точности равна времени задержки поступления к нам информации о показаниях часов, которая равна времени движения луча света от часов до наших глаз.

Как только мы хорошо поймём эти, в общем-то простые сведения о наблюдаемых показаниях удаленных от наших глаз часов, нам будет понятна суть детской ошибки Эйнштейна.

7.2. Наблюдение за движущимися часами

Рассмотрим теперь, как будут выглядеть наблюдаемые нами часы в случае движения.

Ребенок, который догоняет свою маму, идущую по тротуару, понимает: если идти с той же скоростью, с которой идет мама, ее не догнать, и поэтому нужно бежать быстрее, чем двигается мама.

Любой водитель, который едет по трассе догоняя другую машину знает: чтобы догнать ее нужно ехать быстрее, с бóльшей скоростью, чем едет другая машина (рис. 4).

Рис. 4. Чтобы догнать машину впереди, нужно ехать быстрее ее

Аналогичная ситуация имеет место с ходом часов. И даже школьник понимает: если его часы неделю назад отставали на один час от точного времени, а в настоящее время они не отстают, значит, в течение недели эти часы *шли быстрее*, чем точные часы (рис. 5). Другими словами, чтобы отстающие часы догнали часы, идущие точно, они должны поторопиться и идти быстрее.

Рис. 5. Если некоторые часы неделю назад отставали, а сейчас не отстают, значит эту неделю они шли *быстрее* точных часов и таким образом догнали их

Если отстающий от нас автомобиль будет ехать с такой же скоростью, как и мы, он никогда не сможет догнать нашу машину.

Если отстававшие часы будут идти без ускорения хода, они никогда не смогут догнать точные часы.

Как найти величину отставания наблюдаемых показаний удаленных часов

В астрономии есть такая единица измерения расстояния, как световой год. Световой год – это расстояние, которое свет проходит за один год, распространяясь со скоростью около 300 000 км/с.

По аналогии со световым годом введем световую секунду. Будем называть *световой секундой* расстояние, которое свет проходит за одну секунду.

В соответствии с этим определением Луна находится на расстоянии от Земли 1,27 световых секунд. Солнце находится от нас на расстоянии 500 световых секунд.

Оказывается, что **отставание** наблюдаемых показаний удаленных от нас часов, выраженное в световых секундах, точно **равно расстоянию** до этих часов, выраженному в световых секундах (рис. 6)!

Движущиеся к нам часы по наблюдаемым показаниям отстают от истинных показаний (в секундах) на величину расстояния до часов (в световых секундах).

Рис. 6. Отставание наблюдаемых показаний часов в секундах равно расстоянию от наблюдателя до часов, выраженное в световых секундах

Мысленный эксперимент по наблюдению часов, движущихся к нам

А теперь представим себе, что мы с помощью видеотрансляции наблюдаем за показаниями часов космического корабля, который расположен на планете Нептун. Как говорилось выше, свет от планеты Нептун идет до Земли примерно четыре часа, поэтому наблюдаемые показания часов космического корабля будут отставать от наших земных часов на четыре часа. Когда наши часы будут показывать «12:00:00» (полдень), наблюдаемые показания часов с корабля на Нептуне, которые мы увидим на табло с транслируемым видеоизображением часов, будут равны «08:00:00» (на четыре часа меньше).

Предположим теперь, что корабль от Нептуна начал двигаться к Земле. Будем следить за показаниями часов этого корабля с использованием табло, на котором отображается передаваемое с корабля видеоизображение часов.

Показания на табло часов космического корабля, который приближается к Земле, всегда отстают на *время задержки*, требуемое радиосигналу донести информацию о показании часов до Земли. Время задержки в секундах равно расстоянию до корабля в световых секундах (рис. 7). По мере движения корабля к Земле расстояние до него уменьшается, и вместе с этим *уменьшается отставание* показаний часов корабля, которое равно времени задержки.

Рис. 7. Показания табло часов космического корабля на Земле *отстают* на время задержки сигнала, который несет показания часов корабля на Землю

По мере движения корабля к Земле уменьшается расстояние от корабля до Земли, а значит, уменьшается и задержка доставки показаний часов на Землю; вместе с этим уменьшается отставание часов корабля от земных часов (рис. 8). Это значит, что показания на табло часов корабля, движущегося к Земле, *идут быстрее*, чем показания земных часов. Другими словами, наблюдаемый темп хода времени приближающихся к Земле часов в процессе движения выше истинного темпа хода времени земных часов (рис. 9).

Этот очень важный вывод обведем в рамку.

Движущиеся к наблюдателю часы, по их наблюдаемым показаниям, идут быстрее неподвижных часов наблюдателя.

Рис. 8. По мере приближения корабля к Земле уменьшается задержка доставки показаний часов на Землю и вместе с тем уменьшается отставание часов корабля от земных часов. При уменьшении отставания показаний движущихся часов они догоняют земные часы, а значит идут быстрее

Рис. 9. Если показания часов на приближающемся к Земле космическом корабле отставали от земных часов из-за задержки сигнала о показаниях часов корабля, а сейчас не отстают, значит при движении к Земле показания часов корабля шли *быстрее* точных часов и поэтому догнали их

Причиной ускорения наблюдаемых показаний движущихся к наблюдателю часов является запаздывание поступления наблюдателю информации о показаниях движущихся часов и их движение. В каждую следующую секунду движущиеся к наблюдателю часы оказываются *ближе*, чем в предыдущую секунду. Поэтому величина запаздывания поступления наблюдателю информации о показаниях движущихся часов по мере движения *уменьшается* (показания движущихся часов отстают от показаний неподвижных часов всё меньше и меньше), и это вызывает эффект *ускорения* хода наблюдаемых показаний приближающихся к наблюдателю часов. Каждая следующая секунда, по наблюдаемым показаниям приближающихся к наблюдателю часов, проходит *быстрее* предыдущей секунды *по причине уменьшения задержек* поступления информации о времени этих часов.

Причиной ускорения хода наблюдаемых показаний приближающихся к наблюдателю часов является *непрерывное уменьшение* запаздывания поступления наблюдателю информации о показаниях движущихся часов по мере их движения.

Другими словами

Причиной ускорения хода наблюдаемых показаний приближающихся к наблюдателю часов является *непрерывное уменьшение отставания* этих часов, равного расстоянию до часов, выраженному световых секундах.

Вывод

Если раньше часы отставали, а сейчас они идут точно, значит, они *ускоряли* свой ход, чтобы устранить отставание.

Показания часов космического корабля, который летит к Земле, *отстают* на время доставки сигнала о показании часов корабля на Землю.

После посадки корабля на Земле показания его часов идут точно, поэтому в процессе полета показания часов корабля *ускоряли* свой ход, чтобы устранить отставание.

Случай движения космического корабля от Земли

Рассмотрим случай удаления космического корабля от Земли. Как и прежде будем наблюдать за показаниями часов корабля с использованием табло этих часов на Земле.

Очевидно, если некоторые часы на прошлой неделе показывали точное время, а в настоящий момент они отстают, значит, эти часы идут медленнее по сравнению с точными часами (рис. 10).

Рис. 10. Если некоторые часы неделю назад шли точно, а сейчас отстают, значит, эту неделю они шли *медленнее* точных часов

Когда космический корабль находится в полете на некотором расстоянии от Земли, сигнал о показаниях часов с корабля будет приходить на землю с запаздыванием (задержкой). Чем дальше корабль будет отдаляться от Земли, тем больше будет задержка поступления сигнала с показаниями часов, тем сильнее будут отставать показания табло часов корабля на Земле.

Но раз так, то это значит, что показания табло часов корабля, который удаляется от Земли, идут медленнее, чем точные часы (рис. 11).

Рис. 11. В момент старта космического корабля часы шли точно. При полете корабля от Земли из-за увеличивающейся задержки сигнала показания табло часов корабля отстают все больше и больше. Это значит, что показания часов удаляющегося корабля идут *медленнее* точных часов

Таким образом, при движении часов от наблюдателя *наблюдаемый* ход времени этих часов всегда медленнее хода неподвижных часов наблюдателя. Движущиеся от наблюдателя часы, по их наблюдаемым показаниям, *идут медленнее*, чем неподвижные часы наблюдателя.

Обведем в рамку этот вывод

Движущиеся *от наблюдателя* часы, по их наблюдаемым показаниям, *идут медленнее* неподвижных часов наблюдателя.

Причиной замедления наблюдаемых показаний движущихся от наблюдателя часов является запаздывание поступления наблюдателю информации о показаниях движущихся часов и их движение. В каждую следующую секунду движущиеся от наблюдателя часы оказываются дальше, чем в предыдущую секунду. Поэтому величина запаздывания поступления наблюдателю информации о показаниях движущихся часов по мере движения увеличивается (показания движущихся часов отстают от показаний неподвижных часов всё больше и больше), и это вызывает эффект замедления хода наблюдаемых показаний удаляющихся от наблюдателя часов. Каждая следующая секунда, по наблюдаемым показаниям удаляющихся от наблюдателя часов, проходит *медленнее* (дольше) предыдущей секунды *по причине увеличения задержек* поступления информации о времени этих часов.

Причиной замедления хода наблюдаемых показаний удаляющихся от наблюдателя часов является непрерывное *увеличение запаздывания* поступления наблюдателю информации о показаниях движущихся часов по мере их движения.

Выводы

Итак, при движении часов к наблюдателю, наблюдаемые показания приближающихся часов идут *быстрее*, чем показания неподвижных часов, а вот при движении часов от наблюдателя наблюдаемые показания удаляющихся часов идут *медленнее*, чем показания неподвижных часов наблюдателя.

Причина этого эффекта состоит в запаздывании поступления информации о наблюдаемых показаниях наблюдателю, а также в движении часов относительно наблюдателя.

Заметим, что если бы скорость света была бесконечно большой, то никакой задержки поступления информации о ходе часов корабля не было бы, и никакого отклонения наблюдаемых показаний движущихся часов от показаний неподвижных часов никто бы и не заметил.

Можно отметить, что наблюдаемое время движущихся часов всегда равно разнице между истинным временем и временем задержки поступления наблюдателю информации о показаниях движущихся часов:

$$\text{Наблюдаемое время} = \text{Истинное время} - \text{Время задержки} =$$

$$= \text{Истинное время} - \frac{\text{Наблюдаемое расстояние}}{\text{Скорость света}}$$

7.3. Детская ошибка Эйнштейна

Теперь можно сказать о детской ошибке Эйнштейна.

В физике имеется одна из самых известных и раскрученных теорий, разработанная «гением всех времен» Альбертом Эйнштейном, которая называется специальной теорией относительности (СТО).

Давайте посмотрим, что говорит специальная теория относительности (СТО) о наблюдаемых показаниях движущихся часов.

В работе А. Эйнштейна «Принцип относительности и его следствия в современной физике» говорится: «*Если наблюдать часы* из системы, по отношению к которой они равномерно движутся со скоростью v , то окажется, что они *идут* в $1/\sqrt{1 - (v/c)^2}$ раз *медленнее*, чем те же часы, неподвижные по отношению к этой системе».

Итак, согласно СТО, движущиеся часы, независимо от направления движения, по их наблюдаемым показаниям, *всегда* идут *медленнее*, чем неподвижные часы. Подчеркнем, что согласно СТО медленнее идут, как удаляющиеся от наблюдателя часы (что соответствует сделанным выше выводам), так и приближающиеся к наблюдателю часы (что противоречит сделанным выводам).

То есть, если космический корабль будет приближаться к Земле, то в соответствии с СТО наблюдаемые показания часов движущегося к Земле корабля *должны идти медленнее*, чем земные часы!

Нобелевский лауреат Р. Фейнман, в своих «Фейнмановских лекциях по физике» выразил это положение СТО о замедленном ходе движущихся часов так: «Если вы со стороны *наблюдаете*, как космонавт (движущегося межпланетного корабля – прим. авт.) закуривает папиросу, вам кажется, что он делает это *медленнее*, нежели обычно, хотя сам он считает, что все происходит в нормальном темпе. Стало быть... приборы для измерения времени («*часы*») *должны замедлить* свой ход. Иначе говоря, когда часы на космическом корабле отсчитывают, по мнению космонавта, 1 сек, то по мнению стороннего наблюдателя, пройдет $1/\sqrt{1 - (v/c)^2}$ сек».

Приближается ли корабль к наблюдателю, удаляется ли он от наблюдателя, для СТО нет абсолютно никакой разницы. Можно заменить «плюс v » на «минус v » в приведенных формулах, что математически представляет собой изменение направления движения на противоположное, результат остается неизменным. Во всех случаях наблюдаемые показания движущихся часов идут медленнее неподвижных.

При этом в СТО причина замедления наблюдаемого хода часов при их движении к наблюдателю не объясняется.

7.4. Обсуждение результатов

Итак, мы видим, что движущиеся к наблюдателю часы, по их наблюдаемым показаниям идут быстрее неподвижных часов. И это понятно: если неделю назад наблюдаемые показания движущихся к нам часов отставали (из-за задержки поступления информации о ходе часов), а сегодня они не отстают (задержки нет), то наблюдаемые показания этих часов в процессе движения всю неделю шли быстрее.

Раньше часы отставали, а теперь не отстают, значит, часы ускорили темп хода для того, чтобы компенсировать отставание. Любой школьник это легко поймет. Если стрелки часов раньше отставали, а сейчас не отстают, следовательно, стрелки часов каким-то образом ускорили свое движение, чтобы нагнать точное время.

Это очевидный факт, который подтвержден экспериментом.

Теперь сопоставим этот очевидный факт с утверждением СТО, которое, никогда не подтверждалось экспериментально: при наблюдении за движущимися часами (в том числе движущимися по направлению к наблюдателю) эти часы по наблюдаемым показаниям, идут медленнее неподвижных.

Любой школьник поймет: этот вывод СТО ошибочный. Ну не могут движущиеся к наблюдателю часы по их наблюдаемым показаниям замедлять свой ход! При удалении от наблюдателя – могут, а при приближении к нему – нет, не могут!

Приближающиеся к наблюдателю часы по наблюдаемым показаниям идут **быстрее** неподвижных часов. По-другому быть не может.

Положение СТО о замедлении наблюдаемого хода часов в случае их приближения к наблюдателю **ошибочно**. Это положение противоречит известным законам физики и многовековому опыту технических наук.

7.5. Выводы

Проведя мысленный эксперимент по наблюдению за движущимися на космическом корабле часами, можно сделать следующие выводы.

Ход движущихся к нам часов подобен движению догоняющего нашу машину автомобиля на дороге (рис. 12).

Рис. 12. Ход движущихся к нам часов подобен движению догоняющего нашу машину автомобиля на дороге

Догоняющий нас автомобиль отстает от нас меньше и меньше, двигаясь с бóльшей скоростью чем мы.

Аналогично, приближающиеся к нам часы отстают от наших часов меньше и меньше, идя быстрее, чем наши часы.

Вывод 1. Движущиеся к нам часы, по наблюдаемым показаниям, идут быстрее неподвижных. Причина – сокращение отставания этих часов, которое происходит по мере сокращения расстояния до них (отставание прямо пропорционально расстоянию).

Вывод 2. Эйнштейн допустил детскую ошибку, сделав вывод о том, что движущиеся часы по наблюдаемым показаниям *во всех случаях* (в том числе при удалении от наблюдателя) идут медленнее неподвижных. В случае движения часов от наблюдателя Эйнштейн прав. Однако при движении часов к наблюдателю это ошибочно.

7.6. Теория аберрации – альтернатива СТО

Российским ученым, доктором технических наук Плясовских Александром Петровичем впервые в истории разработана и подтверждена экспериментально теория, альтернативная СТО. Эта теория называется Теорией аберрации.

В соответствии с этой теорией, движущиеся к наблюдателю часы по их наблюдаемым показаниям идут быстрее неподвижных часов, а движущиеся от наблюдателя часы идут медленнее неподвижных. При этом истинные показания часов остаются неизменными (совершившие путешествие часы не отстают от неподвижных). По этой причине в Теории аберрации нет парадокса близнецов и многих других парадоксов, которыми изобилует СТО.

Согласно Теории аберрации бегущий к нам человек на наших глазах стареет быстрее, чем тот же, убегающий от нас человек. Правда, такого рода эффект при земных скоростях является настолько малым, что он практически не заметен для наших глаз. Чтобы в глазах своего мужа оставаться молодой, женщина должна улететь от него со скоростью света. Правда при возвращении к нему обратно она будет стареть на его глазах очень быстро (это, конечно же, шутка).

В Теории аберрации движущиеся к наблюдателю тела наблюдаются более длинными, а движущиеся от наблюдателя тела – по наблюдениям становятся короче.

Если к наблюдателю приближается крутящаяся тарелка, то наблюдаемая скорость ее вращения становится больше. Если же эта тарелка будет удаляться от наблюдателя, то наблюдаемая скорость ее вращения замедлится. Другими словами, если жена запустит в своего мужа крутящуюся скалку, то муж увидит, что скалка вращается быстрее, чем на самом деле. Если же жена бросит крутящуюся скалку в другую сторону, скажем, в чужую собаку, которая утащила приготовленную на пикник курицу, муж увидит, что скалка вращается медленнее, чем на самом деле (это опять же шутка).

Если мимо нас слева направо будет двигаться на скорости $0,98$ скорости света картина Джоконды (рис. 13, а), и мы успеем снять ее на фотоаппарат, то на снимке мы увидим изображение, приведенное на рис. 13, б.

Рис. 13. Картина перемещается относительно нас слева направо со скоростью $0,98$ скорости света: а) истинное изображение картины; б) наблюдаемое изображение.

Изображение публикуется по лицензии PD (общественное достояние).

В Теории аберрации открыт новый, неизвестный ранее физический закон аберрации физических величин движущегося тела, что является значимым для науки событием.

Высокая практическая значимость Теории аберрации

Теория аберрации имеет высокую практическую значимость (ценность).

С использованием Теории аберрации сделан ряд защищенных патентами изобретений, что подтверждает ее высокую практическую значимость для решения задач в космонавтике и авиации. Так, например, с использованием Теории аберрации разработан

способ определения местоположения объектов с помощью глобальной навигационной спутниковой системы с использованием всего лишь двух навигационных спутников вместо четырех в традиционном способе. Этот способ позволит создать перспективные более точные, надежные и помехозащищенные спутниковые навигационные системы.

Мы уверены, что с помощью Теории аберрации будет сделано большое количество полезных человечеству изобретений, а может быть даже и открытий (в таких областях как астрономия и космология, например).

Где познакомиться с Теорией аберрации

Познакомиться с Теорией аберрации можно по книге «Теория аберрации. Первая теория, альтернативная специальной теории относительности: [Электронный ресурс] : монография / А. П. Плясовских – Москва : Знание-М, 2023. – 503 с.» Эту книгу можно [купить в интернете на Литрес](#).

Популярное изложение Теории аберрации представлено в работе «Плясовских А.П. (2023). Теория аберрации – первая теория, альтернативная специальной теории относительности. Популярное краткое изложение». Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8150872>

Главный вывод этой работы можно сформулировать следующим образом.

1. При движении часов к нам уменьшается расстояние до этих часов, и вместе с тем точно также уменьшается отставание наблюдаемых показаний этих часов от наших часов; а это значит, что наблюдаемые показания движущихся к нам часов *идут быстрее* неподвижных часов.

2. Эйнштейн совершил ошибку, сделав вывод о том, что движущиеся (в том числе по направлению к наблюдателю) часы по наблюдаемым показаниям идут медленнее неподвижных.

8. Результаты и обсуждение

В настоящей работе доказано, что наблюдаемый интервал времени Δt_{obs} , отсчитанный по наблюдаемым показаниям часов при их движении относительно наблюдателя прямо пропорционален истинному интервалу времени Δt , отсчитанному по показаниям часов, расположенных неподвижно рядом с наблюдателем.

В случае приближения наблюдаемых часов к наблюдателю имеет место соотношение

$$\Delta t_{obs} = \frac{\Delta t}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (4a)$$

где v_{tr} – истинная скорость движения часов.

В соответствии с этим соотношением, в то время как по неподвижным часам пройдет одна секунда, движущиеся к наблюдателю часы, по их наблюдаемым показаниям, отчитают

$$\frac{1}{1 - \frac{v_{tr}}{c}} \text{ секунд (больше секунды).}$$

Другими словами, движущиеся к наблюдателю часы по их наблюдаемым показаниям *идут быстрее* неподвижных часов.

Причиной ускорения хода наблюдаемых показаний приближающихся к наблюдателю часов является *непрерывное уменьшение* запаздывания поступления наблюдателю информации о показаниях движущихся часов по мере их движения (непрерывное уменьшение отставания наблюдаемых показаний движущихся к наблюдателю часов).

В случае удаления наблюдаемых часов от наблюдателя имеет место соотношение

$$\Delta t_{obs} = \frac{\Delta t}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}. \quad (4b)$$

В соответствии с этим, в то время как по неподвижным часам пройдет одна секунда, движущиеся от наблюдателя часы, по их наблюдаемым показаниям, отчитают

$$\frac{1}{1 + \frac{v_{tr}}{c}} \text{ секунд (меньше секунды).}$$

Другими словами, движущиеся *от наблюдателя* часы по их наблюдаемым показаниям *идут медленнее* неподвижных часов.

Причиной замедления хода наблюдаемых показаний удаляющихся от наблюдателя часов является *непрерывное увеличение* запаздывания поступления наблюдателю информации о показаниях движущихся часов по мере их движения (непрерывное увеличение отставания наблюдаемых показаний движущихся от наблюдателя часов).

Эффект ускорения наблюдаемого хода часов при их движении к наблюдателю и замедления – при их движении от наблюдателя с большим уровнем значимости подтвержден экспериментально.

Вывод об ускорении наблюдаемого хода часов при их движении к наблюдателю противоречит СТО, в соответствии с которой наблюдаемый темп хода движущихся часов независимо от направления движения меньше темпа хода неподвижных часов. Согласно СТО, движущиеся *к наблюдателю* часы, по их наблюдаемым показаниям, *идут медленнее* неподвижных часов наблюдателя.

Причина этого в СТО не объясняется.

Теоретически доказано и экспериментально установлено, что вывод СТО о замедлении наблюдаемых показаний движущихся к наблюдателю часов является ошибочным. Достоверными являются формулы (4).

В разделе этой статьи с научно-популярным изложением ошибочности выводов СТО о замедлении наблюдаемого хода движущихся часов при их движении к наблюдателю, просто и доступно для понимания даже школьнику излагается физическая суть и причины обсуждаемых эффектов ускорения и замедления наблюдаемого хода движущихся часов при их движении к наблюдателю и от него.

Заключение

В работе доказано: движущиеся к наблюдателю часы, по их наблюдаемым показаниям, *идут быстрее* неподвижных часов. *Причина* этого заключается в *непрерывном уменьшении отставания* наблюдаемых показаний движущихся часов от неподвижных часов по мере их движения.

Эффект ускорения наблюдаемого хода движущихся к наблюдателю часов доказывается и объясняется в работах [1, 11-12] по меньшей мере, тремя разными способами. Кроме того, наличие этого эффекта подтверждено экспериментально учеными в г. Санкт-Петербурге в 2022 году.

Согласно СТО, движущиеся к наблюдателю часы, по их наблюдаемым показаниям, *идут медленнее* неподвижных часов. *Причина* этого эффекта в СТО *внятно не объясняется*.

Таким образом, положение СТО о замедлении наблюдаемого хода движущихся часов, в частном случае движения к наблюдателю, является явно ошибочным.

Замечания и предложения по работе высылайте по адресу:

al.plyasovskih@yandex.ru

Библиографический список

1. Плясовских А. П. Теория аберрации. Первая теория, альтернативная специальной теории относительности [Электронный ресурс]. – М.: Знание-М, 2023. – 503 с. – [ISBN 978-5-00187-483-6](#)
2. Плясовских А. П. и другие. Эксперимент по измерению наблюдаемого темпа хода движущихся часов //Автоматика и программная инженерия. 2022, №4(42) URL: <http://www.jurnal.nips.ru/sites/default/files/AaSI-4-2022-4.pdf>
3. Плясовских А. П. Эксперимент, результаты которого противоречат специальной теории относительности // Современные научные исследования и инновации. 2023. № 1 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2023/01/99461> (дата обращения: 14.01.2023).
4. Plyasovskikh A. P. Eshmuradov D. E. Experiment on measuring the observed rate of a moving clock // International Scientific Journal "Science and Innovation". Series A. Volume 2 Issue 3. 24.03.2023. — P. 169-188. URL: <http://scientists.uz/view.php?id=4089> <https://doi.org/10.5281/zenodo.776773>
5. Российские ученые опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна. <https://bloknot.ru/nauka/rossijskie-ucheny-e-oprovergli-spetsial-nuyu-teoriyu-otnositel-nosti-e-jnshtejna-1061085.html>
6. Российские ученые опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна <https://www.ecopravda.ru/nauka/rossijskie-ucheny-e-oprovergli-spetsialnuyu-teoriyu-otnositelnosti-ejnshtejna/>
7. Ученые из России опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна <https://actualnews.org/exclusive/458600-ucheny-e-iz-rossii-oprovergli-specialnuju-teoriju-otnositelnosti-jejnshtejna.html>
8. Российские ученые опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна В день российской науки https://lentafeed.com/@bloknot_rossii/26797/
9. В Петербурге опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна <https://spb.mk.ru/science/2023/02/15/v-peterburge-oprovergli-specialnuyu-teoriyu-otnositelnosti-eynshteyna.html>
10. Учёные из РФ опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна Об этом сообщает "Рамблер". <https://news.rambler.ru/science/50215073-ucheny-e-iz-rf-oprovergli-spetsialnuyu-teoriyu-otnositelnosti-eynshteyna/>
11. Плясовских А. П. Закон аберрации и его приложения в навигации и управлении воздушным движением. — М.: Знание-М, 2022. — 70 с. — [ISBN 978-5-00187-223-8](#)

12. Плясовских, Александр Петрович. Теория абберации — альтернатива специальной теории относительности: монография / А. П. Плясовских. — М.: Знание-М, 2023. — 498 с. — ISBN 978-5-00187-635-9.
13. Эйнштейн А. О специальной и общей теории относительности // Собр. науч. тр. — Т. 1. — М., Наука. — 1965. — С. 530-600.
14. Фейнмановские лекции по физике. Т. I (1–2) / Ричард Фейнман, Роберт Лейтон, Мэтью Сэндс; [пер. с англ. О. А. Хрусталева, Г. И. Копылова, А. В. Ефремова]. — М.: Издательство АСТ, 2019. — 448 с.
15. Эйнштейн А. Принцип относительности и его следствия в современной физике // Собр. науч. тр. — Т. 1. — М., Наука. — 1965. — С. 138-164.